

KONVERTATSIYA QILINADIGAN QARZ SHARTNOMASINI O‘ZBEKISTONDA JORIY ETISHNING HUQUQIY MEXANIZMLARI

Rahmatov Azizbek Iskandar o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi,

O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi bo‘lim boshlig‘i,

e-mail: rahmatov-azizbek95@mail.ru

+998911320682

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19177535>

Jahon amaliyotida tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishning an‘anaviy usullari (bank krediti, to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiya va b.) bilan bir qatorda, qarz va korporativ huquq munosabatlarini o‘zida mujassam etgan “gibrid” moliyaviy vositalar, xususan, konvertatsiya qilinadigan qarz shartnomasi (Convertible loan agreements) muhim o‘rin egallab kelmoqda.

Ushbu institutning huquqiy tabiati shundaki, u bir vaqtning o‘zida ham qarz majburiyati, ham kelajakda jamiyatning ustav kapitalida ishtirok etish huquqini ifodalaydi. Biroq, O‘zbekiston Respublikasining amaldagi fuqarolik va korporativ qonunchiligi tizimida ushbu shartnoma turining aniq huquqiy maqomi belgilanmaganligi, amaliyotda investorlar va tadbirkorlik subyektlari o‘rtasidagi munosabatlarni rasmiylashtirishda qator ziddiyatli holatlarni keltirib chiqarmoqda.

Ilmiy nuqtai nazardan qaraganda, konvertatsiya qilinadigan qarz shartnomasi fuqarolik va korporativ huquq o‘rtasidagi muvozanatni talab qiladigan murakkab institutdir.

Konvertatsiya qilinadigan qarz – bu o‘z tarkibida ikkita alohida huquqiy va moliyaviy vositani birlashtirgan murakkab gibrid instrumentdir: oddiy qarz majburiyati va aksiyadorlik kapitalini sotib olish huquqini beruvchi koll-opsion.

AQShning yetakchi huquqshunos tadqiqotchilari Jon Koyle va Jeykob Grinning fikricha, konvertatsiya qilinadigan vositalarning (xususan SAFE va Notes) asosiy ahamiyati — bu baholash muammosini kechiktirish (valuation deferral). Bu huquqiy nuqtai nazardan “bitim xarajatlarini” kamaytiradi va startaplarga yuridik rasmiyatchiliklarga vaqt sarflamasdan kapitalni tezkor jalb qilish imkonini beradi.

Mayersning fikricha, KQSh loyihaning bosqichma-bosqich moliyalashtirilishini ta‘minlovchi “huquqiy nazorat” vositasidir. Agar kompaniya birinchi bosqichda muvaffaqiyat qozonmasa, investor konvertatsiya qilmaydi va pulini qaytarib oladi. Bu huquqiy mexanizm kompaniya rahbariyatining (asoschilarning) mablag‘larni asossiz sarflashini cheklaydigan fidutsiar nazorat vazifasini bajaradi.

Konvertatsiya qilinadigan qarz shartnomasi doirasida investor ega bo‘lgan konvertatsiya qilish huquqi fuqarolik huquqi nazariyasida murakkab tushuncha hisoblanadi. Ushbu huquqni nemis huquq maktabiga xos bo‘lgan “Gestaltungsrecht” (o‘zgartiruvchi huquq) konsepsiyasi orqali talqin qilish ilmiy jihatdan asoslidir. Unga ko‘ra, investor o‘z irodasini bir tomonlama bildirish orqali mavjud huquqiy munosabatni (qarz) bekor qilish va yangi huquqiy munosabatni (korporativ ishtirok) vujudga keltirish vakolatiga ega bo‘ladi. Bunda investorning xabarnomasi nafaqat shartnomaviy majburiyatning ijrosi, balki jamiyatning ustav kapitalini o‘zgartiruvchi yuridik fakt sifatida namoyon bo‘ladi.

Konvertatsiya qilinadigan qarz shartnomasi o‘zining huquqiy tabiatiga ko‘ra oddiy qarz shartnomasidan uchta fundamental “gibrid” sharti mavjudligi bilan ajralib turadi.

Birinchidan, shartnomada konvertatsiya triggeri (Trigger event) va uning yuridik muqarrarligi belgilanadi.

Ikkinchidan, kompaniya qiymatini baholashning huquqiy mexanizmi (Valuation cap va discount) qo'llaniladi.

Uchinchidan, kreditorning nazorat va veto huquqlari kabi nomulkiy vakolatlari mavjudligidir.

Yevropa Ittifoqining 2017/1132-sonli Direktivasi (Company Law Directive) doirasida "kapitalni saqlash" qoidalari qat'iy belgilangan bo'lib, ular mavjud aksiyadorlarning imtiyozli huquqlarini himoya qiladi. KQShni amaliyotga joriy etishda ushbu Direktiva talablaridan kelib chiqib, konvertatsiya jarayonini aksiyadorlarning oldindan berilgan "korporativ roziligi" sifatida tasniflash lozim. Bu mexanizm investorning kelajakdagi ulushini mavjud aksiyadorlarning keyingi e'tirozlaridan huquqiy jihatdan himoya qiladi.

Investitsiya munosabatlarida investor va startup turli davlatlar yurisdiksiyasida bo'lishi huquqiy bo'linish xavfini yuzaga keltiradi. YeIning "Rim I" Reglamenti (593/2008) bo'yicha, shartnomaviy majburiyatlar taraflar tanlagan huquq bilan tartibga solinishi mumkin bo'lsa-da, korporativ masalalar faqat kompaniya ro'yxatdan o'tgan davlat huquqi bilan tartibga solinadi.

KQSh egasi oddiy kreditor emas, balki "potensial aksiyador" bo'lganligi sababli, startup direktorlari KQSh tuzilgan lahzadan boshlab investorning bo'lajak ulushi qiymatini pasaytiradigan harakatlardan tiyilishi bo'yicha maxsus majburiyatga ega bo'lishi kerak. Bu startup boshqaruvida halollik tamoyilini ta'minlovchi muhim huquqiy cheklovdir.

2021-yilda qabul qilingan "European Startup Nations Standard of Excellence" (EU SNS) deklaratsiyasi startaplarni moliyalashtirishdagi huquqiy vositalarni standartlashtirishning eng ilg'or namunasidir. Ushbu standart KQSh kabi vositalar uchun "namunaviy shakllar" (model templates) yaratishni va konvertatsiya jarayonidagi byurokratik to'siqlarni minimallashtirishni talab qiladi.

O'zbekiston sharoitida ushbu tajribani qo'llash, ya'ni KQShning davlat tomonidan tan olingan namunaviy shakllarini joriy etish, notariuslar va ro'yxatdan o'tkazuvchi organlar uchun yagona huquqiy yondashuvni shakllantiradi. Bu esa o'z navbatida investitsiya muhitining shaffofligini va huquqiy belgilanganligini ta'minlaydi.

Shuningdek, YeIning 2020/1503-sonli Reglamenti (ECSP Regulation) kraudfunding platformalari orqali KQSh vositalarini taklif qilishda investorlarni himoya qilishning maxsus mexanizmini belgilaydi. Unga ko'ra, startup investorga "Key Investment Information Sheet" (KIIS) formatida barcha huquqiy xavflarni ochiqlashi shart. Bu mexanizm milliy qonunchiligimizda investorlar huquqlarini himoya qilishning protsessual asosi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Konvertatsiya qilinadigan qarz shartnomasining eng o'ziga xos xususiyatlaridan biri – bu unda "Most favored nation" (MFN) shartining mavjudligidir.

MFN shartining mazmuni shundan iboratki, agar kompaniya joriy investor bilan KQSh tuzgandan so'ng, keyingi investorlar bilan yanada qulayroq (masalan, pastroq baholash chegarasi - valuation cap yoki yuqoriroq chegirma - discount) shartlarda yangi konvertatsiya qilinadigan vositalarni rasmiylashtirsa, birinchi investor o'z shartnomasini o'sha qulayroq shartlarga o'zgartirish huquqiga ega bo'ladi. Bunda kompaniya birinchi investorni yangi, afzalroq shartlar haqida xabardor qilishi va unga shartnomani qayta ko'rib chiqishni taklif etishi majburiy yuridik shart hisoblanadi.

Konvertatsiya qilinadigan qarz shartnomasi bo'yicha huquqlarning boshqa shaxsga o'tkazilishi fuqarolik huquqining klassik majburiyat almashinuvi bo'lsa-da, startap ekotizimida u o'ziga xos korporativ xavflarni keltirib chiqaradi. Asosiy muammo shundaki, KQSh bo'yicha kreditor (bo'lajak aksiyador) o'z huquqlarini uchinchi shaxsga sotishi orqali amaldagi ishtirokchilarning "ulush sotib olishdagi imtiyozli huquqlari" haqidagi normalarni chetlab o'tishi mumkin.

Rossiya qonunchiligida bu masala "Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risida"gi Federal Qonunning 19.1-moddasi va Fuqarolik kodeksining 382–390-moddalari bilan tartibga solinadi. Unga ko'ra, KQSh bo'yicha huquqlarni boshqa shaxsga o'tkazish uchun, agar shartnomada boshqacha hol nazarda tutilmagan bo'lsa, jamiyatning barcha ishtirokchilarining bir ovozdan berilgan roziligi talab etiladi.

Germaniya huquqshunosligida KQSh bo'yicha huquqni o'tkazish amalda ulushni begonalashtirish bilan tenglashtiriladi. Shu sababli, bunday shartnoma ham notarial tartibda tasdiqlanishi hamda huquqini boshqa shaxsga o'tkazish uchun kompaniya rahbariyati yoki aksiyadorlar yig'ilishining roziligi olinishi shart. Bu, o'z navbatida, korporativ shaffoflikni va imtiyozli huquqlarning buzilmasligini ta'minlaydi.

Xulosalar

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining amaldagi tahririda qarz shartnomasi (732-modda) faqat mulkni qaytarish majburiyatini nazarda tutadi. Biroq, KQShning mohiyati bo'lgan "majburiyatning korporativ ulushga aylanishi" mexanizmi kodeks o'z aksini topmagan.

"Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risida"gi Qonunda ustav kapitalini ko'paytirish jarayoni murakkab va ko'p bosqichli tartibga ega. Investorning bir tomonlama iroda bildirishi (Gestaltungsrecht) bilan ulush olish mexanizmi milliy qonunchiligimizdagi "aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi qarori"ga oid normalar bilan ziddiyatga kirishadi.

Yevropa Ittifoqi tajribasi shuni ko'rsatadiki, KQSh samarali ishlashi uchun aksiyadorlar shartnoma tuzilayotgan vaqtdayoq kelajakdagi konvertatsiyaga o'z roziligini berishi va bu rozilik kelajakda qaytarib olinmasligi (irrevocable consent) huquqiy mustahkamlanishi zarur. O'zbekistonda esa konvertatsiya vaqti kelganda mavjud ishtirokchilar kapitalni oshirishdan bosh tortishi mumkin, bu esa investorning huquqlarini himoyasiz qoldiradi

Yuqorida ta'kidlanganidek, KQShning asosiy afzalligi kompaniya qiymatini baholashni kechiktirishdir (valuation deferral). Ammo O'zbekistonning amaldagi qonunchiligi ustav kapitaliga kiritilayotgan har qanday mulkni baholash va uni buxgalteriya hisobida aks ettirishda qat'iy talablarni qo'yadi.

Shunga ko'ra, Fuqarolik kodeksi hamda "Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risida"gi Qonunga yuqorida taklif etilgan huquqiy yechimlarning kiritilishi startaplar va investorlar o'rtasidagi ishonuvchanlik muhitini mustahkamlashga hamda taraflarning huquqlari himoya qilinishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. J. F.Coyle & J. M. Green, The SAFE Agreement in Startup Finance. Washington University Law Review. 2014.
2. D.Mayers, Why firms issue convertible bonds: The matching of financial and real investment options. Journal of Financial Economics, 1998. 47(1), 83-102.
3. P.Jalan & G.Barone-Adesi, Equity issues and changes in expectations: An analytical

approach. Journal of Banking & Finance, 1995. 19(3-4), 507–522.

4. J. R. Graham & C. R. Harvey, The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. Journal of Financial Economics Volume 60, Issues 2–3, May 2001, pp. 187-243.

5. Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (codification). Available at: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj/eng>

6. 2021-yilda qabul qilingan “European Startup Nations Standard of Excellence” (EU SNS) deklaratsiyasi. <https://startupnationsstandard.eu/>

7. Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 on European crowdfunding service providers for business, and amending Regulation (EU) 2017/1129 and Directive (EU) 2019/1937. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1503/oj/eng>

8. Germaniya Fuqarolik kodeksi. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.pdf